

Кирилюк Д. В.

*кандидат юридичних наук, приватний нотаріус
<https://orcid.org/0009-0008-7664-8336>*

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ АНТИРОСІЙСЬКИХ САНКЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТРИМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

**JEL Classificaton: K 19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. У сучасну епоху міжнародні санкції є важливим інструментом зовнішньої політики України. При цьому антиросійські санкції безпрецедентно впливають на російський бізнес та економіку. По-перше, це економічні санкції, кінцевим суб'єктом яких є переважно являється бізнес. По-друге, це стрімкість їх прийняття, що не дозволяє бізнесу оперативного та ефективно адаптуватися. Актуальність проблеми також зумовлена тривалим ефектом санкцій; прийняті спочатку на певний термін, вони можуть надавати тривалий вплив на бізнес, а багато негативних наслідків виявляються лише з часом.

Однією з найефективніших форм санкційного тиску зараз прийнято вважати економічну. Це пов'язано з тим, що в умовах створення єдиного глобального ринку економічні зв'язки стали відігравати важливу роль, відповідно їх розрив веде до значних витрат.

Стаття присвячена розгляду питань правових аспектів та особливостей застосування міжнародних антиросійських санкцій.

Автором зроблено аналіз теоретичних засад щодо поняття міжнародних санкцій. У зв'язку з цим обґрунтовано, що міжнародні санкції є потужним інструментом для урядів і міжнародних організацій для досягнення цілей зовнішньої політики, захисту прав людини та боротьби з незаконною діяльністю. Санкції можуть набувати різних форм, починаючи від економічних і закінчуючи дипломатичними та військовими.

Аргументовано, що Україною та міжнародними партнерами з часу початку повномасштабного військового вторгнення російської федерації проти України 24-го лютого 2022 року, було запроваджено низку санкцій проти росії.

Також, у статті проаналізовано особливості застосування міжнародних санкцій, що торкнулися певних сфер життя рф, зроблено окремі висновки з цього приводу.

Ключові слова: міжнародні санкції, міжнародні антиросійські санкції, реєстр санкцій, інструмент стримування, країна-агресор.

Annotation. In the modern era, international sanctions are an important tool of Ukraine's foreign policy. At the same time, anti-Russian sanctions have an unprecedented impact on Russian business and economy. First of all, these are economic sanctions, the ultimate subject of which is mostly business. Secondly, it is the rapidity of their adoption, which does not allow businesses to quickly and effectively adapt. The relevance of the problem is also determined by the long-term effect of sanctions; adopted initially for a certain period, they can have a long-term impact on the business, and many negative consequences only become apparent over time.

One of the most effective forms of sanction pressure is now considered to be economic. This is due to the fact that in the context of the creation of a single global market, economic ties began to play an important role, and accordingly, their breakdown leads to significant costs.

The article is devoted to consideration of legal aspects and features of the application of international anti-Russian sanctions.

The author made an analysis of the theoretical foundations of the concept of international sanctions. In this regard, it is substantiated that international sanctions are a powerful tool for governments and international organizations to achieve foreign policy goals, protect human rights, and combat illegal activities. Sanctions can take different forms, ranging from economic to diplomatic and military.

It is argued that since the beginning of the full-scale military invasion of the Russian Federation against Ukraine on February 24, 2022, Ukraine and international partners have introduced a number of sanctions against Russia.

Also, the article analyzes the peculiarities of the application of international sanctions that affected certain spheres of the life of the Russian Federation, and draws separate conclusions in this regard.

Keywords: international sanctions, international anti-Russian sanctions, sanctions register, deterrence tool, aggressor country.

Вступ

Примус у праві має свої особливості, зумовлені насамперед характером міждержавних відносин і методами їх правового регулювання. За відсутності централізованого апарату примусу воно здійснюється децентралізовано (індивідуально) – державами, використовуючи механізм контрзаходів, та централізовано (колективно) – за допомогою інституційного механізму міжнародних організацій, за допомогою міжнародно-правових санкцій.

В сучасних умовах санкції відіграють першочергову роль в охороні міжнародного правопорядку. Вони виступають як примусові заходи, що застосовуються проти держави-правопорушниці з метою забезпечення виконання нею зобов'язань, що витікають з правовідносин відповідальності.

Проблема міжнародних санкцій має важливе значення у боротьбі з агресією та забезпеченні міжнародного миру і безпеки, а також є однією з найскладніших теоретичних проблем у юриспруденції.

Міжнародні санкції – це особлива форма міжнародно-правової відповідальності порушення державою міжнародних угод. Є економічні та політичні примусові заходи, які застосовуються державами та міжнародними організаціями проти держав, що ухиляються від відповідальності за скоєні ними міжнародними правопорушеннями.

Міжнародні санкції вважаються проміжною формою на державу чи частину її території, між словесним засудженням і прямим застосуванням сили.

На сьогоднішній день питанню про види санкцій як у юридичній літературі, так і в політиці приділяється велика увага, однак питанню правових аспектів та особливостей застосуванню міжнародних антиросійських санкцій приділено недостатньо уваги, що і зумовлює актуальність теми дослідження.

Також, в сучасних умовах, що склалися, є досить актуальним дати наукову оцінку сучасним проявам санаційної політики держав та міжнародних організацій, їх впливу на міжнародний правопорядок та його фундаментальні основи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичну базу для написання даної статті склали праці: Е.А. Агамалієв, В. Вавришук, В.А. Ведькал, О.С. Гузев, Ю.В. Малишева, Н.В. Матвійчук, В.С. Мулявка, І.С. Нуруллаєв, Ю.О. Седляр, Ю.В. Сиротенко, К.В. Степаненко та ін.

Формулювання мети статті. Метою даної статті є дослідження правових аспектів та особливостей застосування міжнародних антиросійських санкцій як інструменту стримування країни-агресора проти України.

Результати

Міжнародні санкції є одним із популярних методів, які застосовуються в політиці, з найдавніших часів до наших днів. Політика санкцій – це низка дій, які проводяться однією державою проти іншої, з метою підштовхнути, змусити останню до проведення певної політики.

Санкції належать до сфери непрямих методів впливу один на одного. Це є масштабна реальність. Вони поширюються на політичну, економічну сферу, діють у сфері міграції, екології та інших сферах. Зазвичай санкції мають на меті як придушити противника, схилити його до прийняття певних рішень, але й домінувати у бажаному регіоні.

У своїй роботі В.С. Мулявка зазначає, що довгу історію мають міжнародні санкції, приклади якої сягають давніх часів. Вперше у сучасну епоху міжнародні санкції були застосовані Лігою Націй, яка була створена для сприяння миру та безпеки після Першої світової війни. Намагаючись стримати агресивну поведінку, Лігою Націй було накладено економічні санкції на різні країни, включаючи Італію та Японію [1, с. 715].

На сьогодні, в центрі міжнародної, насамперед, європейської політики, виступають дискусії про ефективність міжнародних санкцій та їх масштабність. У широкому сенсі слова санкція – це засіб впливу, спрямований на обмеження будь-якого виду діяльності [2].

Слід зазначити, що актуальність дослідження пов'язана з відсутністю єдності підходів серед науковців щодо природи та змісту поняття «міжнародна санкція».

Сам термін – санкції (міжнародні санкції) має свої характерні особливості. Санкції є, по суті, примусовими заходами, в основному, економічного і політичного характеру. Санкції бувають повними та частковими, офіційними та неофіційними. Вважається, що санкції застосовуються державами та міжнародними організаціями у відповідь на протиправні дії інших держав, що порушують міжнародні норми та ухиляються від відповідальності за це.

Під міжнародними санкціями, на думку Ю.О. Седляр, потрібно розуміти «односторонні або колективні примусові дії невоєнного характеру (дипломатичні, торговельно-економічні, фінансові, культурні), ініційовані й застосовані проти однієї або більше держав із метою змусити їх змінити зовнішньополітичну поведінку, дотримуватися взятих на себе зобов'язань із підтримки міжнародного миру та безпеки» [3, с. 15].

В міжнародній доктрині й практиці, як зазначає К. Фліссак, міжнародні економічні санкції розглядаються як обставини, якими виключається відповідальність суб'єктів міжнародного права, які їх застосовують, незважаючи на те, що їх здійснення може виразитися у недотриманні щодо держави-правопорушника міжнародних зобов'язань й заподіяти їй шкоду [4, с. 75].

К.В. Степаненко розглядає міжнародні санкції як форму міжнародно-правової відповідальності, що застосовується до порушника міжнародних угод. З цього приводу автором наголошено, що у літературі існує безліч визначень міжнародно-правової відповідальності, загалом, це – «обов'язок одного суб'єкта міжнародного права ліквідувати шкоду, заподіяну іншому суб'єкту в результаті порушення міжнародно-правового зобов'язання, або обов'язок відшкодувати матеріальний збиток, заподіяний в результаті дій, що не порушують норми міжнародного права, якщо таке відшкодування передбачається спеціальним міжнародним договором» [5, с. 59]. Проте, на наш погляд, не слід ототожнювати дані поняття «міжнародно-правові санкції» та «міжнародно-правова відповідальність». Окрім того, необхідність проведення різниці між формами відповідальності та міжнародно-правовими санкціями зумовлена як теоретичними, а й важливими практичними міркуваннями. Чітка границя між формами відповідальності та формами міжнародно-правових санкцій виключає можливість невинуватої підміни форм відповідальності формами санкцій і, відповідно, перешкоджає зловживанню принципом *non bis in idem*.

В свою чергу, О.В. Задорожній зазначав, що «міжнародно-правові санкції – це правомірні примусові заходи, які застосовують суб'єкти міжнародного права для припинення міжнародного правопорушення, відновлення прав потерпілих суб'єктів і виконання правопорушником зобов'язань внаслідок відповідальності, яка виникла у відповідь на правопорушення» [6, с. 115].

Міжнародні санкції, як зазначає О.С. Гузев, є системою невоєнних, здебільшого примусових, економічних заходів, рішення про застосування яких приймає виключно Рада Безпеки ООН, та застосовуються з боку держав та міжнародних організацій по відношенню до держави-правопорушниці міжнародної безпеки та миру, частини її території або конкретно визначених осіб, які є відповідальними за порушення норм міжнародного права, та мають за мету припинити такого роду правопорушення і забезпечити виконання обов'язків державою-правопорушником, що впливають із правовідносин відповідальності [7, с. 147].

Подібне твердження підтримує і Ю.В. Сиротенко, яка під міжнародно-правовими санкціями розуміє примусові заходи, з однієї сторони збройного, а з іншої – не збройного характеру, які можуть бути застосовані до правопорушника потерпілою державою або державами чи міжнародною організацією з метою припинення або попередження вчинення правопорушення. Міжнародно-правовими санкціями, як зазначає авторка, є: репресалії, реторсії, самооборона, невизнання, а також колективні заходи виключного характеру [8, с. 3].

Також, Д. Кортрайт та Дж. Лопез під міжнародними санкціями пропонують розуміти примусові інструменти національної або багатосторонньої дипломатії, які застосовуються з метою досягнення політичних цілей шляхом завдання збитків (найчастіше, економічних)[9, с. 3-17].

В підтримку даних тверджень, у своєму дослідженні Ю.В. Малишева зазначає, що серед науковців щодо природи міжнародних санкцій переважає дві точки зору: 1. колективні примусові заходи, що здійснюються лише міжнародними організаціями, 2. індивідуальні примусові заходи держав, що здійснюються у порядку самопомоги [10, с. 22]. Хоча це видається не зовсім прийнятним, тому що інші міжнародні організації теж мають право застосовувати санкції.

На думку професора Оксфордського університету М. Доксі міжнародні санкції виступають як «погроза покарання або покарання, винесеного в результаті нездатності цільової держави дотримуватись міжнародних стандартів або міжнародних зобов'язань» [11, с. 4].

В свою чергу, норвезьким спеціалістом Й. Галтунг міжнародні санкції визначаються як «дії, ініційовані одним або кількома міжнародними акторами проти одного або декількох суб'єктів із переслідуванням однієї чи двох цілей: покарати певну сторону позбавленням окремих цінностей і/чи змусити її виконувати окремі правила, які ініціатор вважає значущими» [12, с. 379].

Отож, міжнародні санкції вважаються проміжною формою впливу на державу, або частину її території, між словесним засудженням та прямим застосуванням сили.

Міжнародні санкції є потужним інструментом для урядів і міжнародних організацій для досягнення цілей зовнішньої політики, захисту прав людини та боротьби з незаконною діяльністю. Санкції можуть набувати різних форм, починаючи від економічних і закінчуючи дипломатичними та військовими.

Так, Г. Лентнер відносить до міжнародних санкцій примусові економічні інструменти, що застосовуються з метою примусити інших поводитися у такий спосіб, за яким вони б в інших обставинах не діяли [13, с. 197].

В.А. Ведькал та Е.А. Агамаліев до підстав для класифікації міжнародних санкцій відносять розподіл щодо суб'єктів, від яких походить ініціатива застосування санкцій. Згідно даної підстави автори розрізняють такі групи санкцій: санкції, які застосовуються в порядку самопомоги окремою державою (індивідуальні санкції); санкції, які застосовують група держав або міжнародних організацій (колективні санкції) [14, с. 576].

Варто відзначити, що існують різні види міжнародних санкцій, серед яких 1. комерційні чи торгові: повне чи часткове ембарго; припинення технічного обслуговування; 2. фінансові: блокування іноземних активів уряду; обмеження доступу на фінансові ринки; припинення надання фінансової допомоги; 3. санкції щодо пересування: заборона на в'їзд своєї держави певних осіб та груп осіб, заборона на переміщення будь-яких видів транспортного сполучення; 4. дипломатичні: повне або часткове відкликання співробітників дипломатичних представництв з країни-об'єкта санкцій, анулювання дипломатичних віз; 5. спортивні та культурні: заборона на участь у спортивних

змаганнях осіб або груп осіб, які представляють країну-об'єкт санкцій, припинення наукового, технічного та культурного співробітництва шляхом обміну та поїздок за участю осіб або групи осіб; б. процесуальні санкції: припинення або позбавлення права голосу, позбавлення права на представництво у виборних органах міжнародної організації, неприйняття чи вилучення із членства у міжнародній організації.

Що стосується сучасної системи міжнародних правових відносин та характеру застосування санкцій міжнародними організаціями, то також можна класифікувати за ознакою членства в цій міжнародній організації, а саме: припинення або позбавлення права голосу, виключення з організації та ін.

Крім цього класифікувати міжнародні санкції можна і залежно від об'єкта (кола осіб, щодо яких застосовуються санкції): всеосяжні, тобто застосовуються до держави загалом; цільові (застосовуються до певних фізичних та/або юридичних осіб, згідно з чорним списком).

Залежно від суб'єктів (кола осіб, які застосовують санкції): індивідуальні; колективні, тобто застосовуються колективно учасниками міжнародної організації до держави-правопорушника, членом якої вона є.

Світовий досвід показує, що форми здійснення міжнародних економічних санкцій модифікуються одночасно з розвитком самої концепції санкційного примусу, що відображає зміни характеру міжнародних загроз, фактор глобального поглиблення економічної взаємозалежності держав, а також враховує практичні результати здійснення Радою Безпеки режимів економічних санкцій.

Поза сумнівом, як відзначає І.С. Нуруллаєв, міжнародні санкції являються тими типами заходів, які можуть переслідувати різні цілі, а саме: обмежити доступ до ресурсів, необхідних для участі в певній діяльності, або (в) сигналізувати про порушення або повідомляти порушника про позицію щодо неправомірної поведінки та для стигматизації порушника; примусити припинити правопорушення або змінити поведінку, яка веде до порушення міжнародного права [15, с. 511].

До того ж, як зауважує Н.В. Матвійчук, застосування міжнародних санкцій може передбачати використання й політичних засобів, що спрямовуються на протидію протиправних дій країн-порушниць. Такого роду дії надають можливість на застосування механізму міжнародного осуду, часткової ізоляції, що призводять до негативних змін в іміджі держави-порушниці. Політичними санкціями передбачаються заборона в'їзду певним особам, обмеження чи виключення порушника з міжнародних організацій [16, с. 72].

Тобто, основними цілями запровадження даних міжнародних санкцій є: припинення міжнародного правопорушення; захист права; відновлення права; забезпечення реалізації відповідальності суб'єкта-правопорушника.

Міжнародні санкції є примусовими заходами, які мають право застосовувати міжнародні організації або окремі держави до держав-правопорушників норм міжнародного права.

Варто зазначити, що питання застосування міжнародних санкцій набули актуальності і значення з 24 лютого 2022 року. Хоча в питаннях зовнішньої політики застосовувалися та продовжують застосовуватись для досягнення тих чи інших зовнішньополітичних цілей використання примусових заходів невоєнного характеру як способу тиску одного міжнародного утворення або держави на іншу з метою змусити її піти на поступки.

До того ж фінансові установи раніше опікувались міжнародними санкціями, які у закордонних банках відкривали кореспондентські рахунки, а відтак зобов'язувалися дотримуватись вимог міжнародного законодавства. На штрафи та ризик відмови від співпраці наражало порушення. До того ж санкції торкались і учасників зовнішньоекономічної діяльності. Загалом, обмеження застосовувались до тих країн, з якими Україна не перебувала у тісних економічних зв'язках. Дані фактори стали підставою для того, що міжнародні санкції залишились перебувати поза увагою більшої частини бізнесу.

Однак, дана ситуація кардинально помінялася у зв'язку з тим, що російська федерація стала лідером серед підсанкційних країн світу. Враховуючи той факт, що санкції з боку цивілізованої світової спільноти являються дієвими інструментами впливу на країну-агресора, партнери нашої держави на постійній основі нарощують темпи санаційного тиску, які повинні стати реальним знаряддям впливу та збільшити на міжнародній арені ізоляцію агресора.

Слід зазначити, що сьогодні з-поміж впливових міжнародних санкцій виділяють наступні: санкції Європейського Союзу, що ухвалюють Радою ЄС; санкції ООН, що приймаються Радою безпеки ООН; санкції США, що запроваджуються Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC); санкції Великобританії, що запроваджуються Міністерством фінансів (OFSI); санкції Австралії, що запроваджуються Міністерством закордонних справ і торгівлі (DFAT) [17].

Також, варто зауважити, що Радою ЄС у зв'язку з військовою агресією росії проти України станом на початок лютого 2023 року було введено вже дев'ять пакетів економічних та індивідуальних санкцій. Окрім того до річниці воєнного вторгнення було введено 10-й пакет санкцій проти країни-агресора.

Від часу початку повномасштабного військового вторгнення російської федерації проти України 24-го лютого 2022 року, Україною та міжнародними партнерами було запроваджено низку санкцій проти росії.

До того ж, в Україні з 31 січня 2024 року почав функціонувати Державний реєстр санкцій [18] – інформаційно-комунікаційна система, якою забезпечується надання на безоплатний публічний доступ до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, які підпадають під українські обмежувальні заходи.

Усі дані в Реєстрі є загальнодоступними, відкритими та оперативно оновлюються. Для Реєстру відповідне джерело інформації становлять рішення Ради національної безпеки і оборони України, чинні укази Президента України, а також судові рішення, що стосуються санкцій.

Апарат Ради національної безпеки і оборони України забезпечує ведення Реєстру. Також, можливим є безпосередньо на даному сайті отримати витяг з відповідною інформацією в електронній формі. Дані, які містяться у Реєстрі зазначено на українській і англійській мовами.

Варто зауважити той факт, що на санкційному напрямі вагомою частиною роботи Міністерства закордонних справ України є взаємовідносини із столицями держав-членів ЄС, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та низкою інших країн-партнерів [19].

Вважаємо за доцільне зупинитися на особливостях застосування міжнародних антиросійських санкцій, що торкнулися наступних сфер:

Майнові інтереси та права суб'єктів економіки. Рішення про заморожування активів приймається відповідно до Рішення Ради 2014/145/CFSP [20] та Регламенту Ради (ЄС) № 269/2014 [21], який додатково встановлює винятки з режиму заморозки, схожі з ООН. Вказаний регламент надає право на заморожування активів та передбачає заборону всіх операцій щодо рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також прав вимоги, що здійснюються на користь особи, яка підпала під санкції. Також із заморожуванням ресурсів завжди тісно пов'язаний ризик конфіскації. Низка країн почали розробляти законодавчі механізми конфіскації заморожених коштів. 9 червня 2022 р. Європарламент рекомендував створити механізм конфіскації заморожених активів рф. 30 листопада 2022 р. Європейською Комісією було надано різні варіанти з метою переконання того, що рф неодмінно понесе відповідальність за ті звірства та злочини, що були скоєні під час війни в Україні. Окрім того, Комісією було запропоновано створити нову структуру щодо управління замороженими та знерухомленими державними російськими активами, інвестувати їх та використовувати виручені кошти для України [22].

Обмеження підприємницької діяльності. Обмеження підприємницької діяльності насамперед пов'язане з обмеженням торгових відносин та наявністю заборон на взаємодію з підсанкційними

особами, товарами. Країни-суб'єкти санкцій намагаються запровадити обмеження у найбільш значущих економічних сферах країни об'єкта-санкцій.

Так, Великобританія згідно Поправка про санкції проти росії № 8 Регламенту 2022 заборонила операції з чорними та сталевими виробами з росії. Велика Британія ввела обмеження в області надання послуг – заборона на надання бухгалтерських, ділових і управлінських консультацій особам, пов'язаним з рф, включаючи російських резидентів, які тимчасово знаходяться в іншій країні; обмежений доступ до IT-консультацій, архітектурних, інженерних, аудиторських, рекламних послуг, юридичних консультацій по угодах [23].

Також поправкою № 12 Великобританія заборонила пряме придбання будь-якої власності на території рф та в компаніях, пов'язаних з росією; непряме придбання будь-якої власності біля рф й у компаніях, пов'язаних з росією, з метою надання коштів, ресурсів особам, що пов'язані з росією [24].

До того ж, ОФАС США було прийнято Визначення відповідно до розділу 1(A)(I) Виконавчого указу 14071, згідно якого особам, пов'язаних із США, забороняється надавати бухгалтерські послуги, послуги зі створення компаній та трастів, консультаційні послуги з питань управління будь-якій особі, яка перебуває на території рф [25].

Крім того, США введено правило «Russia FDP rule», яке забороняє постачання в росію американського програмного забезпечення або технологій, що підлягають ліцензуванню згідно з правилами експортного контролю. Активно запроваджуються секторальні санкції [26].

Європейський регулятор також запроваджував обмеження на надання європейськими компаніями юридичних, інжинірингових, IT послуг. Саме тому значні експортні обмеження практично змусили російські компанії відмовитися від європейських та американських ринків.

Валютні обмеження. Так, з 2 березня 2022 р. запроваджено заборону на продаж, постачання та експорт до рф фізичним та юридичним особам, а також держструктурам банкнот євро [27]. 11 березня 2022 р. США заборонили експорт, реекспорт, продаж або постачання із США банкнот будь-якій людині, яка перебуває в росії [28]. Також, США та їхніми союзниками було запроваджено обмеження на продаж російських рублів із метою підризу здатності путінського режиму підтримувати свою валюту в умовах запровадження нових санкцій проти її фінансового сектору.

Обмеження у фінансово-банківській сфері. Із значними проблемами через запровадження міжнародних санкцій стикнувся фінансовий ринок рф, а саме: заморожено 300 млрд дол. США резервів Центрального банку росії; заморожено 563 млрд рублів депозитарних активів роздрібної торгівлі; відбулося падіння капіталізації фондового ринку на 40 %; відбулося падіння капіталу банківської системи на 10 %; було заморожено єврооблігації на 4,6 трлн російських рублів [29].

США та їх союзниками запроваджено цілу низку обмежень на продаж російських рублів з метою підризу здатності путінського режиму підтримувати свою валюту в умовах проти її фінансового сектору запровадження нових санкцій. Крім Центрального банку, США заблокували операції з російським міністерством фінансів та Фондом добробуту.

З цього приводу, голова департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU В. Ваврищук зазначає, що для транскордонного банкінгу санкції не лише перекрили всі доступні канали залучення іноземного капіталу та технологій, але й на багато років назад відкинули російську фінансову систему [30].

Зміна звичних механізмів розрахунків. Провідні російські банки були включені до блокуючих списків ЄС та США, тим самим втратили можливість проводити операції в євро та доларах США. ЄС відключила від системи міжбанківських платежів SWIFT низку російських банків. З 12 березня 2022 року забороняється надавати послуги обміну фінансовими повідомленнями, які використовуються для обміну фінансовими даними, санкційним, їхнім дочірнім/афілійованим структурам за правилом 50% [31].

Обмеження можливості судового/арбітражного захисту. Санкції негативно вплинули та торкнулися можливості залучення зовнішніх консультантів. Громадяни рф, російські компанії

зіткнулися з масовими відмовами провідних європейських, американських консалтингових компаній від надання послуг російським компаніям.

Міжнародні санкції в значній мірі вплинули на ініціювання арбітражного розгляду та сплату арбітражного збору, вплинули на можливість скасування, визнання та виконання арбітражного рішення.

Обмеження у транспортних відносинах. Країни Євросоюзу з 2022 р. перестали пропускати автотранспорт, зареєстрований у росії та білорусії з метою вантажоперевезень та транзиту територією ЄС [32].

Відповідно до Закону України «Про санкції» від 10 вересня 2014 року заборонено транзит та перевезення територією України для російських перевізників [33].

Після 16 квітня 2022 р. ЄС заборонено доступ до портів (згодом в шлюзи/доки) країн ЄС будь-якого судна під російським прапором. Також ЄС заборонив участь європейської інфраструктури, території та економічних операторів із ЄС у транспортуванні, перевалці, трейдингу, страхуванні та надання інших послуг щодо підсанкціонованих осіб та товарів [34].

21 квітня 2022 р. США введено заборону судам під прапором рф або судам, які належать або експлуатуються російськими особами заходити в порти США [35]. Аналогічні обмеження запровадила і Україна – було запроваджено заборону заходу судів під прапором рф у будь-які порти України. Великобританія згідно з Регламентом «Про санкції щодо росії у зв'язку з виходом з ЄС» заборонила доступ до своїх портів для суден, які належать, контролюються, зафрахтовуються або керуються підсанкційною особою [36].

Окрім того, частина російського авіапарку за порушення санкцій потрапила під арешт під час техобслуговування або вильотів за кордон [37]. Система моніторингу контролю та блокування експорту та реекспорту, створена США, ЄС та їхніми союзниками, на початковому етапі серйозно обмежила роботу авіакосмічного сектору економіки рф, особливо авіаційної галузі.

До того ж, міжнародні санкції, що запроваджені країнами Європи завдали великих втрат російській автомобільній промисловості, вплинувши й на суміжні з нею галузі. До росії країнами Заходу заборонено постачання автомобілів, які становлять предмети розкоші (наприклад, ЄС встановлено граничну вартість таких автомобілів від 50 тис. євро) та комплектуючих й запчастин до них, а також безпосередньо проти ПАТ «КАМАЗ» було введено санкції. З метою зменшення спроможності промисловості країни-агресора згодом було введено обмеження постачання до рф технологій, матеріалів, компонентів та інших автомобілів з певними виключеннями [38].

Також, з початку повномасштабного військового вторгнення рф проти України, ринок росії покинули західні автовиробники (Renault, BMW, Nissan, KIA, Hyundai, Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz, Ford), які інвестували в автомобільну промисловість, постачали запчастини, комплектуючі й технології. Такого роду жест засвідчив їх відповідь на війну, а також зумовив необхідність дотримання міжнародних санкцій.

Фармацевтичні обмеження. Фармацевтичний ринок росії, частка імпортової продукції на якому перевищує 70%, в значній мірі залежить від поставок імпортних ліків з країн Європи (на найбільших європейських постачальників припадає 71,8%, на Індію – 6,1%, США – 4,7%). Як негативні підсумки запровадження санкцій та внутрішніх економічних проблем слід виділити зростання вартості імпортової сировини та виробничого обладнання, несприятливі макроекономічні фактори розвитку фармацевтичної промисловості. Все це визначило збільшення кінцевої вартості ліків на вітчизняному ринку рф, що негативно вплинуло на доступність лікарської допомоги для громадян країни.

Також, з 2022 року ЄС, США та інші країни запровадили медичні санкції проти росії, щоб заблокувати експорт фармацевтичних препаратів і медичного обладнання та згорнути клінічні випробування, погіршуючи при цьому військовий потенціал росії [39, с. 1].

Обмеження у металургійній промисловості. Міжнародні санкції ЄС, США та ряду інших зарубіжних країн, що введені через збройну агресію рф проти України, також спричинили вплив на металургійний комплекс росії. Так, введено заборони на ввезення металургійної продукції, а також

її транспортування до третіх країн, підвищено ввізні мита, скасовано режим найбільшого сприяння. Міжнародні санкції безпосередньо застосовувалися і до металургійних компаній.

Також необхідно відзначити, що відбулося різке падіння обсягів експорту сталі на 45,1 % – до 17,9 млн т на протязі 2022 р., тому що росія втратила частину традиційних ринків у зв'язку із запровадженням міжнародних санкцій (ЄС, інші країни Європи, США, Канади та ін.) [40].

Обмеження у військово-промисловому комплексі. Урядом США та їх союзниками було докладено вагомих зусиль щодо максимального обмеження роботи військово-промислового комплексу рф. В першу чергу, ці дії було вчинено з метою запобігання доступу до ключових компонентів, елементів та матеріалів російських військових. З лютого 2022 р. згідно даних розвідки США, за допомогою експортного контролю погіршалася здатність росії на вироблення понад 6000 компонентів до військової техніки, призводячи при цьому зупинку виробництва ключових оборонних промислових об'єктів і, як наслідок, цим спричинився брак критично важливих компонентів для танків та літаків [41].

Таким чином, у одну із ключових ролей у зовнішньополітичній діяльності України відіграє питання санкцій проти рф. Значна частка на міжнародній арені зусиль вітчизняної дипломатії спрямована на підтримку режиму антиросійських санкцій, що запроваджені більшістю країн світу у відповідь на збройну агресію рф проти України.

Загалом негативний вплив західних санкцій проти росії в поєднанні з несприятливою кон'юнктурою на міжнародних сировинних ринках протягом найближчих років (в першу чергу це стосується значного падіння цін на нафту) спричинить створення доволі серйозних проблем для розвитку російської економіки.

Висновки

Отже, можна констатувати, що міжнародні санкції є інструментом тиску, який активно використовується Радою Безпеки ООН у тих випадках, коли тією чи іншою мірою порушується міжнародний мир і безпека. При цьому, можна констатувати, що система економічних санкцій значно змінилася з точки зору основних мотивів їх використання, які сьогодні включають такі питання і проблеми, як тероризм і безконтрольне поширення ядерної та біологічної зброї, а також включають такі питання, як боротьба з міжнародними терористичними організаціями.

Лише усунення шляхів, якими російські олігархи оминають санкції, та включенню туди усіх найбагатших росіян зробить антиросійський санкційний режим ефективним.

Ефективне та старанне впровадження антиросійських санкцій є ключовим для забезпечення досягнення їх цілей.

З метою забезпечення ефективності та результативності міжнародних антиросійських санкцій потрібно забезпечити дотримання щонайменше наступних умов:

будь-яка заява про застосування санкцій за порушення норм міжнародного права має супроводжуватись вжиттям заходів, покликаних забезпечити більш високий рівень дотримання норм;

санкції повинні бути чітко визначеними та політично обґрунтованими (в протилежному випадку вони можуть не отримати достатньої підтримки зі сторони тих, хто буде застосовувати їх та контролю їх дотримання);

санкції ефективні у тому випадку, коли вони узгоджені із діями інших країн, міжнародних партнерів з аналогічними цілями (в протилежному випадку будуть мати місце схеми обходу застосованих санкцій);

концепція санкцій повинна включати запобігання повторного вчинення злочину та ґрунтуватися на прагматичному та реалістичному підході;

санкції необхідно використовувати разом з іншими знаряддями сили, включаючи економічну допомогу і підтримку, дипломатію, а також подачу сигналів у сфері безпеки та оборони (одні санкції не завжди зможуть досягти поставлених цілей та потребують підтримки з інших сфер);

крім тяжкості вчинення злочину, під час вибору санкції слід враховувати й інші моменти, зокрема пов'язані з конкретними обставинами та особистими якостями злочинця (індивідуалізація).

При цьому, для забезпечення ефективності та результативності санкційних режимів критично необхідно забезпечити дотримання щонайменше наступних умов:

Список використаних джерел

1. Мулявка В.С. Фактори формування змісту у визначенні та видова характеристика санкцій в міжнародному публічному праві. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2024. № 1. С. 714-718. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/300283/292626>
2. Hossein A. *Economic Sanctions: Examining Their Philosophy and Efficacy*: Praeger. 2003. 240 p.
3. Седляр Ю.О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика : монографія. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. 2013. 412 с.
4. Фліссак К. Економічні санкції та специфіка їх позиціонування в сучасних міжнародних відносинах. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. Випуск 1 (17). 2019. С. 72–80.
5. Степаненко К. В. Міжнародно-правове регулювання застосування Україною репресалій. *Альманах міжнародного права*. 2016. Випуск 13. С. 57–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2016_13_10
6. Задорожній О.В., Буткевич В.Г., Мицик В.В. Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права. Київ. 2001. с. 115. URL.: <http://iirmp.narod.ru/books/ipl/konspekt.pdf>
7. Гузев О.С. Особливості правової природи санкцій як інституту міжнародного права. *Вісник академії адвокатури України*. 2006. Випуск 6. С. 141-149.
8. Сиротенко Ю.В. Поняття та види міжнародно-правових санкцій. 75-а річниця ООН – сучасний стан та розвиток міжнародного права : збірник матеріалів Всеукр. наук. студент. конф. (м. Одеса, 30 листопада 2020 р.). МОН України. НУ «ОЮА» ; відп. вед. М. Р. Аракелян. Одеса : Гельветика. 2020. С. 65-68.
9. *Economic Sanctions Panacea or Peacebuilding in a Post-Cold War World?* D. Cortright, G. Lopez (ed.). – Boulder; San Francisco; Oxford : Westview Press. 1998. 231 p.
10. Малишева Ю. В. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою безпеки ООН : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ. 2016. 253 с.
11. Doxey M. *Economic Sanctions and International Enforcement*. London : Oxford University Press. 1971. 162 p.
12. Galtung J. On the Effects of International Economic Sanctions. With Examples from the Case of Rhodesia. *World Politics*. 1967. Volume 19. № 3. P. 378–416.
13. *International Politics: Theory and Practice*. H. Lentner (ed.): Baruch College and The City University of New York: West Publishing Company. 1993. 345 p.
14. Ведькал В.А., Агамалієв Е.А. Теоретичні та практичні аспекти санкцій у міжнародному праві. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 10. С. 575-577. URL: http://www.lsej.org.ua/10_2021/151.pdf
15. Нуруллаєв І.С. До постановки питання про поняття і зміст санкцій у міжнародному публічному праві. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 7. С. 509-512. URL: http://lsej.org.ua/7_2023/116.pdf
16. Матвійчук Н.В. Міжнародні санкції як інструмент зовнішньої політики. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія*. 2022. Випуск 33-34. С. 71-79.

17. Санкційний комплаєнс: оцінка ризиків для бізнесу. URL: https://biz.ligazakon.net/analitics/217480_sanktsyniy-komplans-otsnka-rizikv-dlya-bznesu
18. Державний реєстр санкцій. Офіційний сайт. URL: <https://drs.nsd.gov.ua/>
19. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. Санкції проти РФ. URL: <https://mfa.gov.ua/protidiya-agresiyi-uf/sankciyi-proti-uf>
20. Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. (March 17, 2014). Official Journal of the European Union. 16-21. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014D0145>
21. Council Regulation (EU) No. 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. (March 17, 2014). Official Journal of the European Union. 6-15. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0006:0015:En:PDF>
22. Ukraine: Commission presents options to make sure that Russia pays for its crimes. (November 30, 2022). Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7311
23. The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 8) Regulations 2022. UK Statutory Instruments 2022. No. 452. URL: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/452/contents/made>
24. The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 12) Regulations 2022. UK Statutory Instruments. 2022 No. 801. URL: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/801/contents/made>
25. DETERMINATION PURSUANT TO SECTION 1(a)(ii) OF EXECUTIVE ORDER 14071. URL: <https://ofac.treasury.gov/media/931021/download?inline>
26. Implementation of Sanctions Against Russia Under the Export Administration Regulations (EAR). URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2022/03/03/2022-04300/implementation-of-sanctions-against-russia-under-the-export-administration-regulations-ear>
27. EU sanctions against Russia explained. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/sanctions-against-russia-explained>
28. Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression. URL: <https://ofac.treasury.gov/media/919146/download?inline>
29. Russia Quietly Adds Up 'Direct Losses' From Financial Sanctions. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-14/russia-quietly-adds-up-direct-losses-from-financialsanctions>
30. Вавришук В. Удар по майбутньому: чого досягли західні санкції проти російських банків. 2022. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/11/10/7150384/>
31. SWIFT and the Ukraine conflict: Latest developments. URL: <https://www.dlapiper.com/es-pr/insights/publications/global-sanctions-alert/2022/explaining-swift-and-recent-actions>
32. EU Blocks Entrance Of Vehicles Registered In Russia, Belarus. URL: <https://www.rferl.org/a/russia-belarus-cars-blocked-european-union/31795869.html>
33. Про санкції: Закон України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 40. Ст. 2018.

34. EU trade sanctions in response to situation in Ukraine. URL: <https://enterprise.gov.ie/en/publications/eu-trade-sanctions-in-response-to-situation-in-ukraine-.html>
35. Biden extends ban on Russian-related ships entering US ports. URL: <https://newsukraine.rbc.ua/news/biden-extends-ban-on-russian-related-ships-1713327800.html>
36. UK UPDATE: RUSSIA SANCTIONS. URL: https://www.gide-realestate.com/wp-content/uploads/2022/03/20220304_gide_clientalert_uk.pdf
37. Падіння рф триває: 13 літаків російського «Аерофлоту» заарештовано. URL: <http://surl.li/mrwkc>
38. Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20231001>
39. Michael L. Gross Medical Sanctions Against Russia: Arresting Aggression or Abrogating Healthcare Rights? *The American Journal of Bioethics*. 2024. P.p. 1-14. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/15265161.2024.2308163?needAccess=true>
40. World Steel in Figures 2023. URL: <https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2023/>; World Steel in Figures 2022. URL: <https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2022/>
41. America's Hidden Tool is Hobbling Russia's War Machine with Multilateral Impact. URL: <https://warontherocks.com/2023/02/americas-hidden-tool-is-hobbling-russias-war-machine-with-multilateralimpact/>